

TARJIMA UNIVERSALLARINING FALSAFIY ASOSLARI

Qarshiyeva Shahodat Bektoshevna

O'zDJTU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17500640>

Abstract. This thesis analyzes the philosophical and methodological foundations of translation universals. Based on the views of Eastern and Western philosophy on language and thought, it explores the issue of universality in translation. The ideas of scholars such as F. de Saussure, L. Wittgenstein, and W. von Humboldt are examined from the perspective of translation theory. The paper substantiates the philosophical essence of translation universals through the relationship between sign and meaning, the universality of thought and language, as well as context and language games.

Keywords: translation universals, philosophy of language, structuralism, Wittgenstein, Sapir-Whorf hypothesis, thought, meaning, sign system, philosophical foundations

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi tarjima universallarining falsafiy va metodologik asoslari tahlil qilinadi. Sharq va G'arb falsafasidagi til va tafakkur haqidagi qarashlar asosida tarjimada universallik masalasi yoritiladi. Shuningdek, F. de Sossyur, L. Vaytgaynshtayn, V. fon Humboldt kabi olimlarning g'oyalari tarjima nazariyasi nuqtai nazaridan tahlil etiladi. Maqolada tarjima universallarining falsafiy mohiyati - belgi va ma'no munosabati, tafakkur va til universalligi, kontekst va til o'yinlari orqali asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: tarjima universallari, til falsafasi, strukturalizm, Vaytgaynshtayn, Sapir-Uorf gipotezasi, tafakkur, ma'no, belgi tizimi, falsafiy asoslar

Аннотация. В данном тезисе анализируются философские и методологические основы переводческих универсалий. На основе взглядов восточной и западной философии на язык и мышление раскрывается проблема универсальности в переводе. Кроме того, рассматриваются идеи таких учёных, как Ф. де Соссюр, Л. Витгенштейн и В. фон Гумбольдт, с точки зрения теории перевода. В работе обосновывается философская сущность переводческих универсалий через соотношение знака и значения, универсальность мышления и языка, а также через контекст и языковые игры.

Ключевые слова: переводческие универсалии, философия языка, структурализм, Витгенштейн, гипотеза Сапира-Уорфа, мышление, значение, система знаков, философские основы

Kirish

Tarjima jarayoni qadimdan insoniyat tafakkurining ajralmas qismi bo'lib kelgan. Har bir davrda tarjima nafaqat madaniyatlararo aloqa vositasi, balki inson tafakkurining dunyoni anglash jarayonidagi asosiy mexanizmlaridan biri sifatida qaralgan. Tarjima universallari tushunchasi ham aynan shu jarayonning chuqur falsafiy va metodologik ildizlariga borib taqaladi. Chunki universallar til va tafakkur o'rtasidagi umumiylikni ifodalovchi hodisalardir.

Tarjima nazariyasi tarixida ko'plab yondashuvlar mavjud bo'lsa-da, falsafiy qarashlar hamisha markaziy o'rin egallagan. Til mohiyati, ma'no va shakl munosabati, fikrning ifodalanishi va qabul qilinishi - bularning barchasi falsafaning qadimiy masalalari bo'lib, tarjima universallarini tadqiq etishda asosiy tayanch nuqtalardir. Shu sababdan tarjima universallarining falsafiy va metodologik asoslarini yoritish, bir tomondan, nazariy jihatdan umumiy poydevorni belgilasa, ikkinchi tomondan, zamonaviy ilmiy metodologiyalarni qo'llash uchun yo'nalish beradi.

Asosiy qism

Tarjima universallarini falsafiy jihatdan o'rganishda, avvalo, Sharq falsafasi va G'arb falsafasining o'zni alohida ahamiyatga ega. Sharq falsafasida til va ma'no o'rtasidagi uyg'unlik masalasi ko'proq diniy-mistik ta'limotlar orqali yoritilgan. Masalan, Forobiy, Ibn Sino, Beruniy kabi allomalar tilning inson tafakkurini shakllantirishdagi rolini chuqur tahlil qilganlar. Ularning qarashlarida til faqatgina aloqa vositasi emas, balki insoniyatning umumiy bilimni mujassamlashtiruvchi universallik xususiyatiga ega hodisa sifatida talqin qilingan. Bu g'oyalar keyinchalik tarjima universallari nazariyasiga ham ta'sir ko'rsatdi.

G'arb falsafasida esa Platon va Aristoteldan boshlab til va tafakkur o'rtasidagi munosabat markaziy masalalardan biri bo'lgan. Platonning¹ "G'oyalar olami" haqidagi ta'limoti va Aristotelning² mantiqiy kategoriyalari tarjima jarayonida mavjud bo'lgan umumiylikni tushunish uchun falsafiy asos bo'lib xizmat qildi. Keyinchalik Avgustin, Foma Akvinskiy, Dekart, Kant, Hegel kabi mutafakkirlar tilning universallik xususiyatlarini turlicha talqin qilib, ma'no va shakl birligi masalasiga o'z yondashuvlarini taklif qildilar.

XX asr falsafasida esa V. fon Humboldt, L. Vaytgaynshtayn, M. Xaydegger, J. Derrida kabi olimlarning qarashlari tarjima nazariyasi uchun muhim falsafiy asos yaratdi. Masalan, Humboldt³ tilni "millat ruhi" sifatida talqin qilib, har bir tarjima aslida yangi ijodiy akt ekanini ta'kidlagan. Vaytgaynshtayn esa tilning "o'yin qoidalari"ni tahlil qilib, tarjimada universallarni izlash uchun metodologik yo'l ochib berdi.

Shunday qilib, falsafiy qarashlar tarjima universallari nazariyasiga ikki asosiy jihatdan ta'sir ko'rsatadi: Tilning mohiyati va universallik xususiyatini ochib beradi. Tarjima jarayonini inson tafakkuri va madaniyatini aks ettiruvchi umumiy mexanizm sifatida tushuntiradi.

Til falsafasi falsafaning eng muhim sohalaridan biri bo'lib, inson tafakkuri, ma'no va til shakli o'rtasidagi munosabatni o'rganadi. Tarjima universallarini anglash uchun til falsafasining asosiy qarashlarini tahlil qilish zarur, chunki universallar tilning tabiiy va umumiy qonuniyatlariga asoslanadi.

Til falsafasida eng qadimiy masalalardan biri bu - ma'no qanday shakllanadi va qanday yetkaziladi degan savoldir. Platon tilning "tabiiyligi" va "kelishilganligi" haqida bahs yuritgan; Aristotel esa til belgilarini mantiqiy kategoriyalar orqali tahlil qilgan. Bu yondashuvlar tarjimada universallikni anglash uchun muhim, chunki tarjima jarayonida ma'no shakllari o'zgaradi-yu, ammo umumiylik (universallik) saqlanib qoladi.

XX asr boshida Ferdinand de Sossyurning strukturalizm nazariyasi til falsafasida tub burilish yasadi. U tilni "belgilar tizimi" sifatida tushuntirib, ma'noning o'zi emas, balki belgilar o'rtasidagi farqlar orqali anglashilishini ta'kidladi. Bu qarash tarjima nazariyasi uchun juda muhim, chunki tarjima universallari ko'pincha strukturaviy o'xshashliklar va semantik umumiyliklar asosida shakllanadi.

Til falsafasining yana bir yirik oqimi bu - analitik falsafa. L. Vaytgaynshtaynning "til o'yinlari" konsepsiyasi tarjimada universallarni aniqlash uchun nazariy asos yaratdi. Uning fikricha, tilning ma'nosi uni qanday ishlatish bilan belgilanadi. Demak, tarjima jarayonida turli

¹ Platon. Davlat ("respublika").-Toshkent: "fan", 2015. - 5-6-kitoblar.

² Aristotel. Kategoriyalar. -Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyot, 2012. 1-3-boblar.

³ Humboldt, W. von. *On the Diversity of Human Language Construction and Its Influence on the Mental Development of the Human Species*. — Cambridge University Press, 1988, pp. 54–56.

tillarda ishlatilish qonuniyatlari turlicha bo'lsa-da, ularni bog'lovchi umumiy qoidalar mavjud. Bu qoidalar tarjima universallaridir.

Shuningdek, K. Popperning "ilmiy bilim falsafasi"dagi g'oyalari tarjima metodologiyasiga ta'sir ko'rsatdi. U ilmiy bilimni klassifikatsiya tamoyili orqali baholaganidek, tarjima tadqiqotida ham universallarni tekshirish va rad etish imkoniyatlari mavjud.

Til falsafasi doirasida Sapir-Uorf gipotezasi⁴ (lingvistik relativizm) ham tarjima universallarini tushuntirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu gipotezaga ko'ra, til inson tafakkurini belgilaydi. Demak, har bir tilda tarjima jarayonida alohida xususiyatlar bo'lsa ham, baribir ma'lum universallar saqlanadi, chunki inson tafakkurining umumiy mexanizmlari mavjud.

Til falsafasi qarashlari tarjima universallariga quyidagi asosiy jihatlarni beradi

Belgi va ma'no munosabati - tarjimada mazmunning bir shakldan boshqa shaklga o'tishi.

Tafakkur va til universalligi - tillar farqli bo'lsa-da, tafakkurning umumiy mexanizmlari tarjimada umumiylikni yaratadi.

Til o'yinlari va kontekst - har bir tarjima kontekstga bog'liq bo'lsa-da, unda ham o'xshash strategiyalar va universallar kuzatiladi.

Til falsafasi tarjima universallarining eng muhim nazariy tayanchlaridan biridir. Chunki tilning mohiyati, ma'no va shakl munosabati, tafakkur va tilning universalligi - bularning barchasi tarjima jarayonida takroran namoyon bo'ladi. Shunday qilib, tarjima universallari nafaqat lingvistik, balki falsafiy qonuniyatlarga ham asoslanadi.

Xulosa

Til falsafasi tarjima universallarining nazariy asosini tashkil etadi. Tarjima jarayoni lingvistik hodisa bo'lish bilan birga, inson tafakkuri, madaniyati va ma'noni anglash mexanizmini ifodalovchi umumiy falsafiy jarayondir. Shuning uchun tarjima universallarini o'rganish nafaqat lingvistik, balki falsafiy va metodologik asoslarni ham tahlil qilishni talab etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Platon. Davlat ("respublika").-Toshkent: "fan", 2015. - 5-6-kitoblar.
2. Aristotel. Kategoriyalar. -Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" nashriyot, 2012. 1-3-boblar.
3. Humboldt, W. von. *On the Diversity of Human Language Construction and Its Influence on the Mental Development of the Human Species.* - Cambridge University Press, 1988, pp. 54 - 56.
4. Sapir, E. *Til: Madaniyat, tafakkur va shaxsiyat.* - Toshkent: "Fan", 2012. 85-87-betlar.

⁴ Sapir, E. *Til: Madaniyat, tafakkur va shaxsiyat.* — Toshkent: "Fan", 2012. — 85–87-betlar.